

MA’NAVIY TARBIYANI SUN’IY INTELLEKT TUSHUNCHALARI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

Xolbekov Abdusattor Maxammatovich¹
Boqiyev Adxam Soibnazarovich²

¹ Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti katta o‘qituvchisi

² Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20638520>

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy axborot texnologiyalarining taraqqiyoti, xususan, hozirgi davrning muhim talabi hisoblangan sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalangan holda shaxsning ma’naviy-axloqiy rivojlanishini takomillashtirish masalalari tahlil qilinadi. Maqolada sun’iy intellektning ta’lim tizimidagi o‘rni, uning interaktiv va moslashuvchan xususiyatlari orqali yosh avlod ongiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish imkoniyatlari yoritiladi. Shuningdek, sun’iy intellekt asosidagi platformalar yordamida milliy qadriyatlar, axloqiy me’yorlar va ijtimoiy mas’uliyat tushunchalarini samarali yetkazish yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Sun’iy intellektdan ongli, mas’uliyatli va maqsadga muvofiq foydalanish orqali barkamol, mustaqil fikrlovchi hamda yuksak ma’naviyatli shaxsni shakllantirish mumkinligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: sun’iy intellekt, ma’naviy tarbiya, raqamli pedagogika, ta’lim texnologiyalari, axloqiy qadriyatlar, intellektual rivojlanish, sun’iy intellekt etikasi.

Zamonaviy jamiyatda raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, ta’lim tizimiga chuqur kirib bormoqda. Ayniqsa, sun’iy intellekt inson faoliyatining turli sohalarida, jumladan, ta’lim va tarbiya jarayonida ham muhim vositaga aylanmoqda. Bugungi kunda ta’limning asosiy vazifasi nafaqat bilim berish, balki ma’naviy yetuk, axloqan barkamol, mustaqil fikrlovchi va ijtimoiy mas’uliyatga ega shaxsni tarbiyalashdan iborat. Shu sababli sun’iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish orqali ma’naviy tarbiyani rivojlantirish dolzarb ilmiy-pedagogik masalalardan biri hisoblanadi.

Sun’iy intellekt inson aqliy faoliyatiga xos bo‘lgan o‘rganish, tahlil qilish, xulosa chiqarish, qaror qabul qilish va moslashuvchan javob berish kabi jarayonlarni amalga oshiruvchi texnologiyalar majmuasidir. Ta’lim jarayonida sun’iy intellekt o‘quv faoliyatini individuallashtirish, talabalarning bilim darajasini tahlil qilish, tezkor fikr-mulohaza berish, moslashtirilgan o‘quv kontentini yaratish va interaktiv ta’lim muhitini shakllantirish imkonini beradi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish va sun’iy intellekt texnologiyalarini jamiyatning barcha sohalariga keng joriy etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasida ham muhim tashkiliy-huquqiy choralar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 31-iyuldagi “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi 475-son qarori qabul qilindi.

Mazkur qarorga asosan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qaroriga muvofiq, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti huzuridagi “Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ilmiy-innovatsion markazi” hamda Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti huzuridagi Intellektual dasturiy tizimlar ilmiy-amaliy markazi negizida Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi huzuridagi “Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellekt rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti” tashkil etildi [1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-fevraldagi PF-60-son Farmonida mamlakatimizda sun’iy intellekt texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish maqsadida “Sun’iy intellekt texnologiyalarini 2023–2030-yillarda rivojlantirish strategiyasi”ni ishlab chiqish belgilangan.

Mazkur vazifalar doirasida oliy ta’lim muassasalarida sun’iy intellekt yo‘nalishi bo‘yicha xorijiy mutaxassislarni o‘quv jarayoniga faol jalb etish, ta’lim sifatini xalqaro darajaga ko‘tarish, xalqaro hamkorlikda ilmiy tadqiqotlar olib borish hamda sun’iy intellekt sohasiga oid fanlar uchun o‘quv qo‘llanma va darsliklar ishlab chiqish bo‘yicha aniq vazifalar belgilangan [2].

Metodologiya

Hozirgi globallashuv davrida axborotlar oqimining tez va keng miqyosda tarqalishi nafaqat har bir shaxsning individual rivojlanishi, balki butun jamiyat taraqqiyoti uchun ham muhim omilga aylanmoqda. Shaxsning oila va jamiyatdagi o‘rni faqat uning tashqi ko‘rinishi, kelib chiqishi yoki ijtimoiy maqomi bilan emas, balki ma’naviy va ruhiy olamining sog‘lomligi, axloqiy qarashlari, ijtimoiy mas’uliyati va qadriyatlarga munosabati bilan belgilanadi. Axborot texnologiyalari shiddat bilan rivojlanayotgan va axborot oqimi kuchayayotgan hozirgi sharoitda yoshlarning ma’naviy immunitetini shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ma’naviy tarbiya shaxsda axloqiy qadriyatlar, insoniy fazilatlar, ijtimoiy mas’uliyat, madaniyat va ongli fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish jarayonidir. U insonda milliy urf-odatlar, qadriyatlar, insonparvarlik va yuksak axloqiy fazilatlarini mujassamlashtirgani bilan muhim ahamiyatga ega. Ma’naviy tarbiya halollik, vijdon, hurmat, bag‘rikenglik, mas’uliyat, intizom, vatanparvarlik va ijtimoiy faollik kabi sifatlarini o‘z ichiga oladi.

O‘zbek xalqining qadimiy milliy va madaniy tarixga ega ekani, uning tarbiya tizimida ma’naviy qadriyatlar alohida o‘rin tutgani tarixiy manbalarda ham o‘z ifodasini topgan. Qadimgi allomalar asarlarida insonning ma’naviy fazilatlariga alohida e’tibor qaratilgan. Aflotunning fikricha, insonlar ma’naviy fazilatlariga erishishni istab, ularni o‘zlashtirishga intilishi zarur, toki axloq qonuniy, maqtovga sazovor va yuksak qadriyat sifatida namoyon bo‘lsin [3].

Ushbu tadqiqotda sun’iy intellekt tushunchalarini ma’naviy tarbiya jarayoniga integratsiya qilish imkoniyatlarini aniqlash maqsadida nazariy tahlil, so‘rovnoma, taqqoslash, umumlashtirish va pedagogik kuzatuv metodlaridan foydalanildi. Xususan, talabalarning sun’iy intellekt etikasi bo‘yicha dastlabki bilim va tasavvurlarini aniqlash uchun Google Forms platformasi orqali so‘rovnoma tashkil etildi.

Tadqiqot natijalari

Sun’iy intellekt tizimlarining ta’lim jarayoniga tatbiq etilishi sohada yangi imkoniyatlar yaratib, ta’lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, talabalarning ma’naviy-axloqiy sifatlarini aniqlashda ularning qiziqishi, ehtiyoji, bilim darajasi va psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda moslashtirilgan tarbiyaviy kontent ishlab chiqish zarurati yuzaga kelmoqda.

Talabalarning faoliyatini tahlil qilish asosida ularda sun’iy intellektga oid tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi materiallar – so‘rovnoma, axloqiy dilemmalar, videomateriallar, keyslar va interaktiv topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Sun’iy intellekt haqida to‘liq va aniq tasavvurga ega bo‘lish uning qanchalik keng qo‘llanilishini, undan kimlar foydalanayotganini va qanday ijtimoiy-axloqiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini baholashga yordam beradi.

Tashkilotlarda sun’iy intellektdan foydalanish darajasini aniqlashning asosiy usullaridan biri so‘rovlar va iqtisodiy-statistik tahlildir. So‘rovnoma tashkilotda faoliyat yurituvchi shaxslardan sun’iy intellektdan foydalanish holatlari, qo‘llash yo‘nalishlari va aniq misollar haqida ma’lumot olish imkonini beruvchi savollar majmuasidir [4].

Mazkur tadqiqot doirasida talabalarning sun’iy intellekt tushunchalariga oid ma’lumotlarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida 2- va 3-bosqich talabalari o‘rtasida Google Forms platformasi orqali “Sun’iy intellekt etikasi” mavzusida so‘rovnoma o‘tkazildi. So‘rovnomada jami 68 nafar talaba ishtirok etdi.

1-rasm. So‘rovnoma qatnashgan talabalar soni

“Sun’iy intellekt haqida umumiy tushunchaga egamizmi?” degan savolga jami 68 nafar talabanning 55 nafari, ya’ni 80,9 foizi “Ha” deb javob berdi. Bu natija talabalarning aksariyati sun’iy intellekt haqida umumiy tasavvurga ega ekanini ko‘rsatadi.

2-rasm. Sun’iy intellekt haqida umumiy tushuncha ko‘rsatkichi

“Sun’iy intellektdan foydalanishda axloqiy me‘yorlarga rioya qilish muhim deb hisoblaysizmi?” degan savolga jami 68 nafar talabanning 64 nafari, ya’ni 94,1 foizi “Muhim” deb javob berdi. Ushbu natija talabalarning sun’iy intellektdan foydalanishda axloqiy me‘yorlarga rioya qilish zarurligini anglatganini ko‘rsatadi.

3-rasm. Sun’iy intellektdan foydalanishda axloqiy me‘yorlarga rioya qilish ko‘rsatkichi

So‘rovnoma natijalari shuni ko‘rsatadiki, talabalarda sun’iy intellektning umumiy mohiyati haqida dastlabki tasavvurlar mavjud. Biroq uning etik jihatlari, mas’uliyatli foydalanish, shaffoflik, adolatlilik, xavfsizlik va inson manfaatlariga muvofiqlik kabi tamoyillar bo‘yicha bilimlarni yanada tizimli shakllantirish zarur.

Tahlil

Tadqiqot natijalarining tahlili shuni ko‘rsatadiki, sun‘iy intellekt tizimlarini ta‘lim jarayoniga joriy etish nafaqat bilim berish samaradorligini oshiradi, balki talabalarning ma‘naviy-axloqiy sifatlarini chuqurroq o‘rganish imkonini ham yaratadi. So‘rovnoma natijalariga ko‘ra, talabalarning sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha tushunchalari turli darajada shakllangan. Xususan, ayrim talabalar sun‘iy intellektning umumiy mohiyati va qo‘llanilish sohalari haqida yetarli bilimga ega bo‘lsa-da, uning axloqiy jihatlari, mas‘uliyat, shaffoflik va xavfsizlik kabi tamoyillar borasidagi tushunchalari hali yetarli darajada rivojlanmagan. Tahlil davomida talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlari ularning bilim darajasi bilan bevosita bog‘liqligi aniqlandi. Sun‘iy intellektga qiziqishi yuqori bo‘lgan talabalar ushbu sohadagi etik muammolarni chuqurroq anglashga moyil bo‘lsa, qiziqishi past bo‘lgan talabalarda bu boradagi tushunchalar nisbatan yuzaki shakllangani kuzatildi.

So‘rovnomada qo‘llanilgan materiallar, xususan, axloqiy dilemmalar va tahliliy savollar talabalarning fikrlash doirasini kengaytirishda samarali vosita bo‘lgani aniqlandi. Bu holat kelgusida sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha o‘quv materiallarini ishlab chiqishda interaktiv, muammoli vaziyatlarga asoslangan va shaxsga yo‘naltirilgan yondashuvlardan foydalanish zarurligini ko‘rsatadi. Sun‘iy intellekt asosidagi ta‘lim platformalari ma‘naviy tarbiya jarayonida bir necha yo‘nalishda qo‘llanishi mumkin. Birinchidan, ular talabalarning individual ehtiyojlari va qiziqishlarini aniqlash orqali moslashtirilgan tarbiyaviy kontent taqdim etadi. Ikkinchidan, axloqiy dilemmalar, virtual suhbatlar va simulyatsiyalar orqali talabalarda mustaqil fikrlash va qaror qabul qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Uchinchidan, milliy qadriyatlar, axloqiy me‘yorlar va ijtimoiy mas‘uliyatga oid materiallarni interaktiv shaklda yetkazish imkonini beradi.

Shu bilan birga, sun‘iy intellektdan ma‘naviy tarbiya jarayonida foydalanishda ehtiyotkorlik va pedagogik nazorat muhim ahamiyatga ega. Chunki sun‘iy intellekt vositalari inson tarbiyasini to‘liq almashtira olmaydi; ular faqat o‘qituvchi, murabbiy va ota-onaning tarbiyaviy faoliyatini qo‘llab-quvvatlovchi yordamchi vosita sifatida qaralishi lozim. Ma‘naviy tarbiyada insoniy muloqot, shaxsiy namuna, qadriyatlarga asoslangan muhit va pedagogik mas‘uliyat hal qiluvchi o‘rin tutadi.

Umuman olganda, olingan natijalar talabalarda sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha bilimlarni tizimli ravishda shakllantirish, ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda moslashtirilgan tarbiyaviy kontent ishlab chiqish hamda zamonaviy pedagogik vositalardan keng foydalanish muhim ekanini tasdiqlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, sun‘iy intellekt texnologiyalarini ta‘lim jarayoniga tatbiq etish nafaqat o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish, balki talabalarning ma‘naviy-axloqiy rivojlanishini ta‘minlashda ham muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari talabalarning sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha bilim va tushunchalari hali to‘liq shakllanmaganini hamda bu yo‘nalishda tizimli, maqsadli va metodik jihatdan asoslangan yondashuv zarurligini ko‘rsatdi.

Kelgusida sun‘iy intellekt asosida ma‘naviy tarbiyani rivojlantirish uchun o‘quv dasturlarini takomillashtirish, sun‘iy intellekt etikasi bo‘yicha maxsus o‘quv modullarini ishlab chiqish, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish va ilmiy-uslubiy ta‘minotni kuchaytirish zarur. Shuningdek, sun‘iy intellektdan foydalanishda axloqiy me‘yorlar, insonparvarlik, shaffoflik, mas‘uliyat va milliy qadriyatlarga sodiqlik tamoyillariga alohida e‘tibor qaratilishi lozim.

Umuman olganda, sun‘iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona, mas‘uliyatli va maqsadga muvofiq foydalanish orqali barkamol, ma‘naviy yetuk, mustaqil fikrlaydigan va zamonaviy dunyoqarashga ega yosh avlodni tarbiyalashga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qarori. – 2021-yil 17-fevral.
2. Maxkamov B. Sh., Zaynidinov X. N., Nurmurodov J. N. *Sun’iy intellekt asoslari*. Darslik. – Toshkent: Javohir ilm nashr, TATU, 2024. – 264 b.
3. Abu Nasr Forobiy. *Fozil odamlar shahri. Nodir va dono fikrlar*. – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, 2004. – 160 b.
4. Quzratov M. A. Sun’iy intellekt, uning tarixi, ahamiyati, ijobiy va salbiy tomonlari // *Educational Research in Universal Sciences*. – 2023. – 2-son.
5. Abdumanonov A. A., Quchqarov A. A. *Sun’iy intellekt asoslari*. Darslik. – Farg‘ona: Sunrise-pro, 2025. – 344 b.